

**PO`LAT MADREYMOVNING QORAQALPOQ RAQSLARINI
SAHNALASHTIRISHDA TUTGAN O`RNI**

Baxram Abipov Dosnazar uli

Òzbekiston davlat sañat va madniyat instituti

Nukus filiali 4 kurs talabasi

Òzbek xaliq raqslarini sahnalashtirish

Zuxra Yuldasheva Salievna

Òzbekistan mamleketlik kòrkem òner hám madeniyat instituti

Nòkis filiali

Òzbek xaliq oyinlarin saxnalastiriv pàni ustazi

Annotatsiya: Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi davrida madaniyat va san'at taraqqiyoti oliy ta'lim tizimi bilan bevosita hamohang tarzda jadal odimlanmoqda. Ushbu maqolada Po`lat Madreymovning qoraqalpoq raqslarini sahnalashtirishda tutgan o`rni haqida so`z yurutulgan.

Kalit so`zlar: xalq ijodiyoti, Qoraqalpoq raqs san'ati, xalq raqs san'ati, madaniyat va san'at tizimi, san'atkorlar, tomoshabinlar, raqqoslar, ma'naviy boyliklar.

Аннотация: В современный период развития нашей страны развитие культуры и искусства ускоряется в прямой гармонии с системой высшего образования. В данной статье говорится о роли Полата Мадримова в постановке каракалпакских танцев.

Ключевые слова: народное искусство, каракалпакское танцевальное искусство, народное танцевальное искусство, культурно-художественная система, художники, зрители, танцоры, духовное богатство.

Abstract: In the current period of our country's development, the development of culture and art is accelerating in direct harmony with the higher

education system. This article talks about the role of Polat Madreymov in staging Karakalpak dances.

Key words: folk art, Karakalpak dance art, folk dance art, culture and art system, artists, spectators, dancers, spiritual wealth.

Bugungi kunda Oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida ta'limni jahon andozalariga mos holda ishlab chiqish masalalari ilgari surilmoqda. Bugungi kunda oldimizda jahon fani va madaniyatining eng ilg'or yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan, inson aql-zakovati yaratgan ma'naviy boyliklaridan bahramand bo'lgan yangi avlodni shakllantirish vazifasi turibdi. Faqat shu yo'l bilangina millatning taraqqiyot sari intilishini ta'minlovchi intellektual kuch-kadrlarni tarbiyalash mumkin.

O'zbekistonda Birinchi Prezidenti I.Karimov o'zining "Ona yurtimiz baxtli iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish - eng oliy saodatdir" nomli asarida aynan shu masalaga e'tibor qaratgan. Unda mamlakatimizning iqtisodiy qudratini oshirish, ijtimoiy sohalardan biri bo'lgan ilmiy fan, madaniyat va san'at tizimini izchil rivojlantirishga doir yangi reja va ustuvor loyihalar to'g'risidagi qarashlar har tomonlama puxta asoslangan holda bayon etilgan. Mazkur kitobning bosh g'oyasida quyidagi so'zlar aks etgan: "Biz o'tgan davrda amalga oshirgan ishlarimizga baho berar ekanmiz, "Kecha kim edigu bugun kim bo'ldik?" degan savol asosida ularning mohiyati va ahamiyatini o'zimizga chuqur tasavur etamiz. Ayni vaqtda "Ertaga kim bo'lishimiz, qanday yangi marralarni egallashimiz kerak?" degan savol ustida o'ylashimiz, nafaqat o'ylashimiz, balki amaliy ishlarimiz bilan bunga javob berishimiz lozim".[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 3-avgustdagi "Mamlakatimiz ijodkor ziyoli vakillari bilan uchrashuv"ida milliy madaniyatimiz, adabiyot va san'atimizni rivojlantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar, ularni hal etish yo'llari, bu borada ijodiy uyushmalar va davlat tashkilotlari oldida turgan muhim vazifalar haqida atroflicha fikr almashildi.

Uchrashuvda Prezident Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqida "Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi", deb ta'kidladilar.

Har bir san'at sohasi hayotimizni badiiy obraz orqali ifoda etadi. Shu qatorda raqs ham san'at turlari qatorida kishilik jamiyati rivojida alohida o'rin tutuvchi bir yo'nalishdir. Raqs san'ati - ijod ruhiyatini, his-tuyg'ularni, fikrni so'zsiz, faqat harakatlar va yuz ifodasi bilan xalqqa yetkazishga asoslangan san'at turidir.

Tarixiy raqslar necha ming yillar ichida davrdan-davrga o'tib, davom etib kelgan. U garchi xalq ijodiyoti bo'lsa ham, davr va tarixning shakli tufayli feodallik ta'siridan holi bo'lmagan. Shuning uchun tabiiy holda bir qancha raqslarga diniy mazmun aralashib, sofligini yo'qotgan yoki yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan. Jahon xalqlari raqs san'atiga murojaat qiladigan bo'lsak, dunyodagi necha minglab millat va elatlarning raqs san'ati turlari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. «Buyuk oktabr inqilobi» davrigacha xalq raqs san'atiga e'tibor berilmagan. Xususan, Rossiyada xoreografiya maktablari va teatrlarda xalq raqslaridan yiroq bo'lgan aristokratlar, burjuaziyaning yirik, yuqori tabaqali tomoshabinlari uchun raqs sahnahtirilgan va ijro etilgan.

Hamma xalq raqslarining harakatlari va musiqalari o'sha xalqning milliy xarakterini ifodalab, tasvirlab beradi. Erkaklar raqslarida o'sha xalq erkaklarining kuch-qudrati, mehnatsevarligi, fidoiyligi, ayollarga bo'lgan e'tibori va hurmatini tasvirlab berilsa, ayollar raqslarida esa ularning nozik his-tuyg'ulari, kamtarin va hokisor, mehribon va bag'rikengligi, vafodorligi va mehnatkashligi tasvirlanadi.

XX asr boshida Xalq ichidan chiqqan va asosiy faoliyatini xalq ichida olib borgan raqs san'ati ustalariga tahdidlar qilingan. Lekin xalq ichidagi san'atkorlar o'z faoliyatlarini davom ettiraverganlar. Muhiddin Qoriyoqubov boshchiligidagi badiiy t'mppada faoliyat ko'rsatgan Usta Olim Kornilov, Yusufjon Qiziq Shakarjonovlar iste'dodli san'atkorlarni o'z saflariga oladilar. Usta Olim Komilovning shogirdlari Tamaraxonim, Mukarrama Turg'xmboyeva bilan

birgalikda o'zbek raqs san'ati maktabini yaratadilar. Usta Olim Kornilov ijrosidagi betakror o'zbek doira usullariga Tamaraxonim va Mukarrama Turg'unboyeva raqs harakatlarini o'ylab topadilar, o'zlariga va guruhdagi tengdoshlariga raqslar sabnalashtira boshlaydilar. Ular ijrosidagi «Duchoba», «Katta o'yin» kabi ko'plab yakka va ommaviy raqslar xalq tomonidan katta quvonch bilan kutib olinib boshlanadi. Asta-sekin davr o'tishi bilan iste'dodlar ko'payib raqqosalar safi kengaya boradi. Shuning uchun Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, Mukarrama Turg'unboyeva o'zbek raqs san'ati asoschilari hisoblanadilar.

Shuningdek, Madreimov Po'lat Shamshetovichni ham alohida o'rni beqiyosdir. Madreimov Po'lat Shamshetovich 1942-yilda Qoraqalpog'istonning Chimboy shahrida tug'ulgan. Madreimov Po'lat 1965-yilda Toshkent xoreografiya bilim yurtini tugatgan. 1965— 70 yillar Qoraqalpoq teatrida baletmeysteri, 1970-74 yillarda esa Qoraqalpoq davlat filarmoniyasida, ayni vaqtda 1970 yildan «Oyqulash» ashula va raqs ansamblida badiiy rahbari sifatida faoliyat yuritdi.

Po'lat Madreimovning qoraqalpoq raqslarini sahnalashtirishda tutgan o'rni beqiyos bo'lib, qoraqalpoq raqslarida qoraqalpoq xalqining hayoti va urf-odatlarini, tarixini xalq o'yinlari va marosimlaridan olingan milliy harakatlar orqali ifodalashga intiladi. Sahnalashtirilgan eng yaxshi raqslari: «o'tov», «lolalar raqsi», «Orol yigitlari», «mehnat zavqi», «O'ynasin», «Oyqulash», «jilva», «Nozli qiz», «chavandozlar», «yoshlar sayli», «uchrashuv» va boshqalar bo'lib ularda bayram sayllarini, mehnat jarayonlarini, to'y marosimlarini, oilaviy marosim va an'alarini, sevishtganlarni va dugonalarning uchrashuvi kabi turli mavzulardagi qo'shiqlarni tasvirlab beruvchi raqs sahnalashtirilgan.

1974-yilda Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureate, 1977-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. 2000-yilda «Mehnat shuhrati» ordeni bilan mukofotlangan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, XX asrda qoraqalpoq xalq raqslari professional darajaga chiqib, sahnalarda namoyish etila boshlandi. Ko'plab xoreografik

namoyishlar, shu jumladan, “Aydinlash” (Oydin kecha), “Shagala” (Baliqchi qush), “Aral jigitlari” (Orollik yigitlar), “Shopanlar” (Cho’ponlar), “Qarauy” (Yurta), “Kiyiz basu” (Kigiz bezagi), “Suo’gabargan qiz” (Suv olish uchun kelgan qiz) va boshqalar., oddiy qoraqalpoq xalqining etnografik motivlari, ana’nalari, urf-odatlarini bilan bog’liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagiyo lida xizmat qilish-eng oliy saodatdir ” "O ‘zbekiston ” nashriyoti. 2015-yil 07.08.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O ‘zbekiston”, NM1U, 2017488 b.
3. Avdeyeva L. O ‘zbek milliy raqsi tarixidan. T. 200 ly.
4. Abaykulova N. Raqs jamoalari bilan ishlash uslubiyoti. Toshkent. 2004-y.
5. Xursandov H., Qurbonova Sh. “Surxon raqs maktabi”. T. 201 ly.
6. Vasi Tveva-Rojdestvenskaya. Tarixiy-maishiy raqs. M. 1971 y